

**ЗООНИМЫ В СОСТАВЕ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА)***Гусейнова Г.**Магистрантка**Бакинский государственный университет***ZOONYMS IN ASTRONOMICAL TERMINOLOGY
(ON THE MATERIAL OF THE RUSSIAN LANGUAGE)***Huseynova G.**Master's student,**Baku state university***АННОТАЦИЯ**

Настоящая статья посвящена системному исследованию зоонимов, обладающих значительным словообразовательно-семантическим потенциалом и занимающих особое место в терминосистеме, в том числе и в астрономической терминологии в русском языке. Анализируются астрономические термины, представляющие макросферу «зооним»; прослеживается история их происхождения и связь с культурой и мировоззрением народа. Выявляется словообразовательно-семантический потенциал зоонимов, общих закономерностей и особенностей их применения в составе астрономических терминов, отражающих исторические, мифологические и культурные аспекты. Названия созвездий с компонентом-зоонимом рассматриваются в двух группах соответственно их месторасположению: 1. Созвездия северного полушария: Большая Медведица, Малая Медведица, Гончие Псы, Жираф, Змееносец, Лев, Лисичка, Малый Конь, Ящерица, Рысь, Рак, Телец, Овен, Пегас; 2. Созвездия южного полушария: Большой Пес, Малый Пес, Хамелеон, Заяц, Волк, Козерог, Скорпион, Гидра. В результате анализа терминов установлено: большинство наименований созвездий представлено одной лексической единицей (13), термины-словосочетания (6), диминутив (1), сложные слова (2). Установлено, что зоонимы являются компонентами именно названий созвездий. Что касается названий других небесных тел (планет, их спутников, астероидов, комет), то, как показывают материалы астрономических словарей, в составе их названий зоонимы не наблюдаются. Применение зооморфных терминов в астрономии является прямым отражением культурного наследия, мифологического и образного мышления народа.

Abstract

The article deals with systematic study of zoonyms that have significant word-formation and semantic potential and occupy a special place in the terminology system, including astronomical terminology in the Russian language. The astronomical terms representing the macrosphere “zoonyms” are analyzed; the history of their origin and connection with the culture and worldview of the people is traced. The word-formation and semantic potential of zoonyms, general patterns and features of their use as part of astronomical terms reflecting historical, mythological and cultural aspects are revealed. The names of constellations with a zoonym component are considered in two groups according to their location: 1. Constellations of the northern hemisphere: Ursa Major, Ursa Minor, Canes Venatici, Giraffe, Ophiuchus, Leo, Chanterelle, Lesser Horse, Lizard, Lynx, Cancer, Taurus, Aries, Pegasus; 2. Constellations of the southern hemisphere: Canis Major, Canis Minor, Chameleon, Hare, Wolf, Capricorn, Scorpio, Hydra. As a result of the analysis of terms, it was established: most of the names of the constellations are represented by one lexical unit (13), terms-phrases (6), diminutives (1), compound words (2). It has been determined that zoonyms are components of the names of constellations. As for the names of other celestial bodies (planets, their satellites, asteroids, comets), as the materials of astronomical dictionaries show, zoonyms are not observed in their names. The use of zoomorphic terms in astronomy is a direct reflection of the cultural heritage, mythological and imaginative thinking of the people.

Ключевые слова: зоонимы, астрономическая терминология, компоненты, созвездия, миф, северное и южное полушарие, название.

Keywords: zoonyms, astronomical terminology, components, constellations, myth, northern and southern hemispheres, name.

Как известно, астрономические названия используются в области ономастики для определения специфики номенклатуры объектов звездного неба и выявления национальных особенностей в процессе составления ономастической номенклатуры.

По мнению М. Рут, подробно анализирующей русские народные астрономические названия в своей книге «Сло-

варь астрономических названий в русской ономастике», «народная астрономия является фактом естественной номинации, национальна как по своему составу, так и по характеру и количеству номинируемых объектов, допускает варианты в номинации одного и того же объекта. Она связана с гораздо меньшим кругом объектов и кругом, замкнутым (планеты, наиболее

яркие звезды, наиболее заметные и практически значимые объекты) [5 с.52]

Настоящая статья посвящена системному исследованию зоонимов, занимающих особое место в составе астрономической терминологии в русском языке. Объект исследования – астрономические термины, представляющие макросферу «зооним». Предмет исследования – история происхождения и связь с культурой народа астрономических терминов, содержащих в своем составе компонент-зооним.

Цель исследования – выявление словообразовательного потенциала зоонимов, общих закономерностей и особенностей их применения в составе астрономических терминов, отражающих исторические, мифологические и культурные аспекты.

В ходе исследования нами изучены научные труды следующих ученых:

1. М.М. Дагаев: «Наблюдения звездного неба». Автор указанного труда рассматривает названия созвездий и звезд и их связь с мифами.

2. М.Э.Рут: «Словарь астрономов. Звездное небо по-русски». В научном труде рассматриваются русские народные астрономы.

3. Ю.А.Карпенко: «Названия звездного неба». Данный научный труд посвящен изучению связи астрономических объектов с культурой народа

4. С.А.Магеррамова: «Ихтионимы в терминологии (на материале русского языка)»

Отметим, что в статье С.А.Магеррамовой систематизируются и анализируются термины, терминологические сочетания, в том числе и астрономические термины, компонентами которых являются ихтионимы - названия рыб. С.А.Магеррамова в результате, проведенного ею исследования отмечает следующий факт: "Как показали наши наблюдения над материалами различных терминологических, энциклопедических, толковых словарей русского языка, ихтионимы не столь активны в терминологии, как фитонимы, зоонимы. Однако выявленный материал представляет большой лингвокультурологический интерес" [4 с.121]. В указанной статье С.А.Магеррамовой к исследованию привлечены следующие ихтионимы, являющиеся астрономическими терминами: Дельфин, Кит, гипероним "рыба", входящий в состав названий следующих созвездий: Рыбы, Золотая Рыба, Летучая Рыба, Южная Рыба [4 с.125-126].

В нашей статье ихтионимы в составе названий созвездий рассматриваться не будут, поскольку они подробно исследованы в статье С.А.Магеррамовой.

5.Н.Т.Ахмедова: «Орнитонимы как компоненты некоторых терминов и терминологических сочетаний (на материале русского и азербайджанского языков)».

В статье Н.Т.Ахмедовой подробно рассматриваются орнитонимы в составе названий созвездий в русском и азербайджанских языках. В указанной статье Н.Т.Ахмедовой к исследованию привлечены следующие орнитонимы, являющиеся астрономическими терминами: Ворон, Голубь, Журавль, Лебедь, Орёл, Павлин, Райская Птица, Тукан, Феникс [1 с.155-163].

В нашей статье орнитонимы в составе названий созвездий рассматриваться не будут, поскольку они подробно исследованы и систематизированы в выше указанной статье Н.Т.Ахмедовой.

В рамках настоящего исследования систематизируются и рассматриваются созвездия, содержащиеся в своем составе зоонимы.

Поскольку в современной астрономической науке все созвездия по месту расположения делятся на две группы: созвездия Северного полушария и созвездия Южного полушария, считаем целесообразным систематизировать и рассмотреть их по этому принципу.

И. Созвездия северного полушария:

1. *Большая Медведица и Малая Медведица.* Существует множество легенд о появлении Большой и Малой Медведицы.

а) созвездие получило название в честь древнегреческой нимфы Каллисто. Зевс обратил ее в медведицу и упрянул на небе, чтобы защитить ее от своей жены Геры. Большой Медведицей являлась Каллисто, а Малой Медведицей -ее сын Аркад.

б) Крон, являющийся отцом Зевса, из-за страха потерять престол пожирал своих же детей. Мать Зевса – богиня Рея- ради спасения своего сына отравила его на остров Крит, где две медведицы присматривали за ним.Впоследствии они были вознаграждены за свою заботу и вознесены на небо в образе Большой и Малой Медведицы.

Как известно, созвездие получило номинацию «Лось», или «Сохатый» на Русском севере. «В известном произведении «Хождение за три моря» Афанасия Никитина упоминается: «Волосыны (Плеяды) да кола (Орион) в зорю вошли, а лось (Большая Медведица) головою стоит на восток».[7]

2. *Гончие псы.* Согласно легенде, Аркад, возвращаясь с охоты, встретил медведицу и, не поняв, что это его мать, решил ее убить. В этот момент Зевс вознес медведицу на небо, выхватив ее за хвост, спасая таким образом свою возлюбленную от неминуемой смерти и одновременно сына от неумышленного убийства Каллисто. Его сын Аркад также был помещен на небо в виде созвездия, известного как Волопас. Наблюдая за звездами в созвездии, Гончие Псы и используя воображение, можно представить себе следующую картину: Волопас держит свору Гончих Псов, направленных на Большую Медведицу.

3. *Жираф.* Прежде это созвездие именовалась Верблюд. Восходит к библейской истории о том, каким образом невеста Исаака добиралась до него. Согласно описанию пройденного ею пути она добиралась на верблюде.

«Впоследствии астрономы стали именовать его Жираф. Считается, что это имя предложил Петер Планциус. (1552-1622, датский астроном, богослов и картограф). То есть он является его автором и открывателем» [8].

4. *Змееносец*— «большое созвездие, расположенное частью в северном, частью в южном полушарии и примыкающее к Млечному пути» [2 с.64]. Согласно легенде, у сына Аполлона – Асклепия— появилась дерзкая идея воскрешения умерших, за

которую Зевс подверг его наказанию, ударив молнией и поместив на небо. Это созвездие включает в себя множество шаровых скоплений.

5. *Лев*. Название восходит к древнегреческому мифу о Геракле, который задушил Немейского льва с помощью своих могучих рук, совершив свой первый подвиг. Одним из результатов данного подвига и явилось проведение немейских игр. Сам же лев был помещен богами на небо, где и стал одним из созвездий.

6. *Лисичка*. Восходит к древнегреческому мифу, в котором повествуется о Тевмесской лисиче, оставшейся неуловимой по воле Зевса. Согласно мифу, созвездие является печатью гнева бога Зевса, которая отображается на ночном небе.

7. *Малый Конь* – самое маленькое созвездие северного полушария. Согласно древнегреческому мифу, Гиппа, будучи беременной вне брака, покинула дом в страхе перед гневом отца. Она попросила помощи у богов и была превращена в лошадь, в результате чего и возникло данное созвездие.

8. *Ящерица* – данное созвездие «расположено между созвездиями Лебеда и Андромеды, в средних широтах России видно круглый год. Первым это созвездие поместил на карту звездного неба и дал ему название польский астроном Ян Гевелий в атласе «Уранография» (1690)» [9]. У племени Чумаши (некогда были одним из самых крупных индейских племен, проживавших на территории штата Калифорния) бытует легенда о том, что — это созвездие, с которым человек должен будет встретиться на пути в мир мертвых.

9. *Рысь*. «Созвездие Рыси было описано поляком Яном Гевелием еще в 1660 году. Астроном неспроста дал созвездию такое название» [10], руководствуясь следующим соображением: необходимо иметь глаза рыси, чтобы увидеть звезды этого созвездия невооруженным глазом.

10. *Рак* – «зодиакальное созвездие, расположенное между 8h и 9h прямого восхождения и 10° и 30° северного склонения» [2 с.204]. В основе происхождения названия лежит древнегреческий миф о Геркулесе, который хотел убить гидру, но на помощь прибыл рак. В итоге гидру спасти так и не удалось и рак был убит Геркулесом. Рак превратился в созвездие по решению богини Геры. Так она выразила свою признательность ему за попытку помощи гидре.

11. *Телец*– зодиакальное созвездие северного полушария.

а) Согласно древнегреческому мифу, Зевс был безумно влюблен в принцессу Европу. Он принял обличие быка с белоснежной шерстью и сияющими рогами. Европа, увидев быка, решила подойти к нему и залезть на спину. Зевс похитил девушку на остров Крит и всячески пытался уговорить ее быть с ним. Европа согласилась и стала возлюбленной Зевса.

б) в вавилонской мифологии Телец является символом Небесного быка, который был послан богиней Иштар с целью убийства Гильгамеша. Гильгамеш разорвал быка на части и запустил в небо.

Голова быка стала созвездием Тельца, а из ног получились созвездия Большой и Малой Медведицы.

12. *Овен*—зодиакальное созвездие северного полушария. Древнегреческий миф, связанный с золотым руном. Согласно мифу, Овен спас от злобной мачехи Ино Геллу и ее брата Фрикса. Обстоятельства сложились так, что Гелла и Фрикс отправились в путь в Колхиду и им в этом помог крылатый золотошерстный баран. Они летели так долго, что очень сильно устали, и маленькая Гелла, случайно взглянув вниз, увидела море и, испугавшись, упала в воду. Но ее брату удалось добраться до цели. Он принес овна в жертву богам и подарил руно Овна королю Колхиды. Боги превратили овна в созвездия за то, что он спас жизнь Фрикса и стал напоминанием людям о злодеяниях его мачехи Ино.

13. *Пегас*. Созвездие получило такое наименование в честь мифического существа—крылатого коня. Для астрономов в древние времена созвездие Пегаса являлось очень значимым и важным, так как оно позволяло определить время года и использовалось для навигации в море. Можно отметить следующие мифы, связанные с созвездием Пегаса:

а) Согласно древнегреческому мифу, появление Пегаса связано с подвигом Персея. Персей убил Медузу Горгону и из ее же крови, которая попала в море, Посейдон сотворил крылатую лошадь.

б) Согласно другому древнегреческому мифу, на склонах Геликона Пегас ударом своего копыта выбил источник Гиппокрена. Тому, кто мог получить доступ к воде и выпить ее, музы даровали творческое вдохновение. Но только Пегасу было по силам помочь попасть к этому источнику. К этому и восходит выражение «Оседлать Пегаса», являющееся символом творческого вдохновения.

Таким образом, как показало проведенное нами исследование, созвездия северного полушария включают 5 наименований диких животных (медведь, жираф, лев, лиса, рысь), 2 наименования домашних животных (пес, конь), 2 наименования рептилоидных (ящерица, змея), 1 наименование ракообразных (рак), 2 зодиакальных наименования (телец- «книжн. телёнок, молодой бычок (обычно как жертвенное животное)» [11], «овен- «баран» (судя по -е- вместо -ё-, заимствовано из церковнославянского)» [12], 1 наименование мифического существа (Пегас).

II. Созвездия южного полушария:

1. *Большой Пес* – одно из древних созвездий. Именно в этом созвездии располагается самая яркая звезда южного полушария – Сириус. К данному созвездию восходит несколько мифов. Согласно первому мифу, Большой Пес сопровождал Ориона во время охоты. Согласно другой легенде, он являлся псом Цефала, со скоростью которого никто не мог тягаться. Бытует и следующая версия: однажды в соревновании пес победил лису, в честь чего был помещен на небо Зевсом. По другой версии, пес никак не мог догнать лису. Уставший от их гонки Зевс обратил лису в камень, а пса поместил на небо.

2. *Малый Пес* – созвездие южного полушария, в котором располагается яркая звезда Процион. С этим созвездием связано два древнегреческих мифа. Согласно первому мифу, прототипом Малого Пса была одна из собак Актеона, которого разгневанная Артемида превратила в оленя. Собственная собака и загрызла хозяина.

Согласно второму мифу, считается, что созвездие является прообразом собаки Икария – Майри. Пастух Икарий предоставил ночлег богу Дионису, который в знак благодарности научил его виноделию. Как-то раз пастух угостил местных жителей, но они, охмелев, решили, что он захотел их отравить, и убили его. Сколько ни искала его дочь пастуха, все ее попытки были тщетны. Найти тело хозяина смогла только его собака Майри. Не пережив смерти отца, дочь повесилась. Дионис, разгневанный на жителей Аттики, послал на их земли болезни. Пастух Икарий, его дочь и собака превратились в звезды – Волопаса, Деву и Малого Пса.

3. *Хамелеон*. Оно получило такое название в связи с тем, что у данного созвездия, как и у хамелеона, могут меняться цветовые характеристики в зависимости от окружающих условий. Примечательно, что в Австралии созвездие именуется «Летающая Скворода».

4. *Заяц* – созвездие южного полушария, которое впервые было обнаружено Птолемеем.

а) Согласно древнегреческому мифу однажды охотнику Ориону Большой и Малый псы в виде добычи принесли зайца, но охотник сжалился над ним и решил оставить его в живых. Впоследствии заяц был помещен на небо в виде созвездия.

б) Другой миф гласит, что однажды кто-то из людей решил принести на остров Ларо зайца. Заяц оказался настолько плодовитым, что на острове появилось большое количество зайцев, и они могли нанести ущерб урожаю. Население острова захотело избавиться от зайцев, но для того, чтобы образ зайца не оказался забытым, он был помещен на небо.

5. *Волк* – созвездие южного полушария, которое именовалось шумерами как «Чудовище Смерти», а греками – как волк. Согласно древнегреческому мифу, люди медного века не сажали деревьев, но занимались обработкой земли. Они только и делали, что воевали и уничтожали друг друга. Однажды Зевс, переодевшись в простого смертного, посетил Ликасуру. Жители города воздали ему почести, вот только царь Ликаон не сделал этого. Ликаон решил проверить, действительно ли Зевс является богом. Он убил своего раба и в качестве блюда хотел преподнести Зевсу. Он размышлял, что если он бог, то должен понять, что это – человеческое мясо. Зевс был в ярости, и в результате весь дворец превратился в кучу пепла. Ликаон превратился в волка, и Зевс в качестве назидания другим поместил его на небо.

6. *Козерог* – зодиакальное созвездие южного полушария.

а) Согласно древнегреческой мифологии, огромное огнедышащее чудовище – Тифон – охотилось за богом Зевсом. Боги были в ужасе от этого

чудовища и поспешили скрыться от него. Пройдя Египет и приняв обличье различных животных, они подумали, что смогут таким образом обмануть и перехитрить чудовище. Один из богов – Дионис – принял обличье Козерога. Заметив, что чудовище хочет напасть на Зевса, он, свистнув, испугал его. Зевс за этот поступок в качестве благодарности решил поместить его на небо, и теперь оно известно как созвездие Козерога.

б) Согласно другой версии из древнегреческой мифологии, Козерог помогал Зевсу захватить власть у его отца Кронуса. Впоследствии Зевс в знак благодарности вознес его на небо в образе созвездия Козерога.

7. *Скорпион* – зодиакальное созвездие южного полушария. Самой яркой звездой созвездия является Антарес. В переводе с греческого обозначает «соперник Марса». Примечательно, что данная звезда для китайцев была символом пламени восточного Дракона.

Древнегреческий миф гласит, что Орион, охотившийся за быком Артемиды, убил его. Разгневанная этим поступком Ориона Артемида решила отомстить ему и натравила на Ориона скорпиона. Орион погиб в результате смертельного укуса. Зевс вознес Ориона в виде созвездия на небо, так, чтобы ему не удалось столкнуться с Скорпионом.

Если взглянуть на небо, то можно заметить, что данные созвездия располагаются в диаметрально противоположных друг от друга направлениях.

8. *Гидра*. На наш взгляд, созвездие гидры вызывает особый интерес. Так, в настоящее время в современном русском языке «гидра» является зоологическим термином и означает: «Пресноводное кишечнорастворимое животное со щупальцами вокруг рта» [3, с.34]. В древнегреческой же мифологии гидра – это мифическое существо: многоголовая змея. Гидра является самым длинным из созвездий. Существует два мифа, связанных с этим созвездием:

а) Древнегреческий миф связан с одним из двенадцати подвигов Геракла. Гераклу удалось уничтожить гидру и спасти жителей Лерны и его окрестности от чудовища. При возвращении в Тиринф народ встретил Геракла с почестями, гидру же боги поместили на небо в качестве напоминания людям, что им удалось избавиться от страшного чудовища благодаря Гераклу.

б) Согласно другому древнегреческому мифу, однажды Аполлон отправил своего ворона к источнику за водой. Аполлон был в ярости от того, что ворон не только запоздал в пути, но и принес ему в чаше змею в качестве извинения. Аполлон поместил ворона и змею на небо. Так и образовались созвездия Гидры и Ворона.

Таким образом, созвездия южного полушария включают 2 наименования диких животных (заяц, волк),¹ наименование домашнего животного (пес),¹ наименование рептилоидного (хамелеон), 2 зодиакальных наименования (скорпион, козерог),¹ наименование мифического существа (гидра).

Структурный анализ рассмотренных нами терминов позволил выявить следующие факты: большинство названий созвездий представлено одной лексической единицей(13) — *Жираф, Лев, Ящерица, Рысь, Рак, Телец, Овен, Пегас, Хамелеон, Заяц, Волк, Скорпион, Гидра*; термины-словосочетания(6) – включают прилагательные *Большая, Малая, Гончие*; диминутив(1)- *Лисичка*; сложные слова(2)- *Змееносец, Козерог*.

Как видно из вышерассмотренных примеров, зоонимы являются компонентами именно названий созвездий. Что касается названий других небесных тел(планет, их спутников, астероидов, комет и др.), то, как показывают материалы астрономических словарей, в составе их названий зоонимы не наблюдаются.

Итак, «в людях всегда жило инстинктивное сознание того, что небо над нами было источником и сущностью их жизни в более глубоком смысле, чем земля. Там пребывали боги, которые управляли судьбой человека и выражали свою волю при помощи звёзд. Небо было близким, звёзды принимали участие в жизни людей. Изучение звёзд сумело раскрыть тайны этого высшего мира, и было самой благородной целью, ради которой человеку стоило напрягать мышление и прилагать духовные усилия» [6, с.206].

Применение зооморфных терминов в астрономии является прямым отражением культурного наследия, мифологического и образного мышления различных народов, в том числе и русского. Вышеприведенные примеры показывают, что в разных культурах могут быть разные названия и ассоциации для одного и того же созвездия. Благодаря зоонимам в астрономической терминологии можно увидеть богатство зооморфного кода и понять, как различные народы по-разному интерпретируют историю Вселенной, применяя свои собственные мифы и легенды.

Наличие в астрономической терминологии зоонимов служит наглядным свидетельством их словообразовательно-семантического потенциала. Зоонимы являются не только яркими образными средствами, компонентами фразеологизмов, пословиц и

поговорок, но и составной частью терминов, в том числе и астрономических.

Литература

1. Ахмедова Н.Т. Орнитонимы как компоненты некоторых терминов и терминологических сочетаний (на материале русского и азербайджанского языков). Бакинский Славянский университет. Тагиевские чтения. Издание № 1, 2016, Баку, с.155-163
2. Брокгауз Ф. А. и Ефрон И.А - Энциклопедический словарь. — С.-Пб.: 1890—1907.
3. Гуськова А. П., Сотин Б.В Популярный словарь русского языка. Толково-энциклопедический.-М.: Русский язык -Медиа. 2003
4. Магеррамова С.А. Ихтионимы в терминообразовании (на материале русского языка). Ученые записки Бакинского славянского университета. Серия языка и литературы. Совместное издание. № 2, 2016, Баку-Киев-Минск, с.121-128.
5. Рут М.Э. Русская народная астрономия, 1987-68 с.
6. Саидова М.Г. История формирования астрономической терминологии в сопоставляемых языках. 2012-212 с.
7. Электронный ресурс <https://kosmoved.ru/sozvezdie-ursa-major.shtml>
8. Электронный ресурс <https://kosmosgid.ru/sozvezdiya/sozvezdie-zhiraf>
9. Электронный ресурс <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/94215/%D0%AF%D0%A9%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%A6%D0%90>
10. Электронный ресурс <https://spacegid.com/sozvezdie-ryis.html/amp>
11. Электронный ресурс <https://lexicography.online/explanatory/kuznetsov/%D1%82/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86>
12. Электронный ресурс <https://lexicography.online/etymology/%D0%BE/%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD>